

УДК 004.65:332.1

DOI 10.5281/zenodo.19231237

ТУРЫГИНА Виктория Федоровна¹

¹ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620062

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматривается проблема разработки масштабируемых информационных систем для мониторинга и прогнозирования социально-экономической динамики регионов в условиях цифровой трансформации. Актуальность исследования обусловлена ростом объемов данных, генерируемых экономическими агентами, и необходимостью их оперативной обработки для принятия управленческих решений. Целью работы является разработка архитектуры системы хранения и обработки данных, адаптированной для задач регионального управления, с использованием технологий потоковой обработки и машинного обучения. В качестве эмпирической базы использованы данные, аналогичные биржевым котировкам, как модель высоконагруженных временных рядов. Предложена оригинальная архитектура системы, основанная на принципах карпа-архитектуры с использованием брокера сообщений Kafka, СУБД временных рядов QuestDB и платформы управления жизненным циклом моделей MLflow. Проведено сравнение производительности СУБД QuestDB и TimescaleDB, выявившее преимущества первой при записи данных малыми пакетами в реальном времени. Разработан прототип модели машинного обучения для прогнозирования роста показателей, интегрированный в систему через контейнеризацию Docker. Особое внимание уделено возможности адаптации данной архитектуры для задач «цифрового двойника» региона, мониторинга инвестиционной привлекательности и прогнозирования бюджетных рисков. Результаты исследования демонстрируют возможность создания отказоустойчивых инструментов поддержки принятия решений для органов власти, обеспечивающих раннее выявление экономических угроз и оценку эффективности государственных политик.

Ключевые слова: *цифровая экономика, региональное управление, архитектура данных, машинное обучение, потоковая обработка, временные ряды, система поддержки принятия решений, цифровой двойник региона.*

Введение. Современный этап развития национальной экономики характеризуется глубокой цифровизацией управленческих процессов, особенно на региональном уровне. Внедрение концепций «умного города», «цифрового двойника региона» и центров управления регионом (ЦУР) требует создания мощной информационной инфраструктуры, способной обрабатывать гетерогенные данные в режиме, близком к реальному времени. Традиционные методы анализа экономической статистики, основанные на ретроспективных данных с существенным временным лагом, перестают удовлетворять требованиям оперативности в условиях высокой волатильности рынков и геополитической нестабильности [11-12].

Ключевой проблемой становится не только сбор данных, но и их хранение, обработка и интерпретация. Объемы информации, генерируемой экономическими агентами (предприятиями, финансовыми институтами, системами мониторинга), сопоставимы с объемами данных на финансовых рынках. Например, транзакционные данные, показатели датчиков промышленного оборудования, логи информационных

систем формируют потоки данных, требующие специализированных архитектурных решений. Существующие системы бизнес-аналитики (BI) часто не справляются с нагрузкой при попытке обработки потоковых данных, что приводит к задержкам в формировании управленческих сигналов.

В этой связи возникает необходимость в разработке архитектурных решений, обеспечивающих горизонтальную масштабируемость, отказоустойчивость и возможность интеграции моделей искусственного интеллекта. Опыт построения высоконагруженных трейдинговых систем может быть адаптирован для задач регионального экономического мониторинга, где вместо биржевых стаканов и тикеров выступают показатели экономической активности предприятий, налоговые отчисления и данные о занятости.

Целью данного исследования является разработка и обоснование архитектуры системы хранения и обработки данных для мониторинга региональной экономической динамики с использованием технологий машинного обучения (ML). Для достижения цели решаются следующие задачи: анализ современных инструментов управления данными; проектирование архитектуры системы с учетом требований регионального управления; разработка прототипа ML-модели и интеграция ее в информационный поток; оценка применимости системы для решения задач государственного управления (прогнозирование рисков, оценка эффективности программ поддержки).

Материалы и методы. Для решения поставленных задач в статье последовательно рассматриваются: теоретические основы управления данными в экономических системах, проектные решения архитектуры мониторинга, методы интеграции машинного обучения и сценарии практического применения в региональном управлении. Такая структура позволяет перейти от анализа существующих подходов к обоснованию оригинального архитектурного решения.

Результаты.

1. Теоретические аспекты управления данными в экономических системах

На современном этапе цифровой трансформации экономики вопросы разработки масштабируемых информационных систем для регионального управления приобретают особую актуальность. Теоретико-методологический фундамент исследований в данной области заложен в работах, посвящённых цифровизации как фактору повышения эффективности управления. Так, Богачёв Ю.С. обосновал роль цифровых технологий в оптимизации промышленных процессов, выделив ключевые барьеры внедрения на уровне региональных экосистем [4]. Дополняет данную позицию исследование Юшан К.А., в котором цифровизация рассматривается как инструмент роста операционной эффективности предприятий [5].

Вопросам влияния цифровой экономики на производительность труда посвящён ряд фундаментальных работ. Алиев И.М. систематизировал подходы к оценке данного влияния, подчеркнув нелинейный характер взаимосвязей [7]. Аналогичные выводы подтверждены в исследовании Метляхина А.И. с соавторами, где на основе эмпирических данных по российским регионам доказана зависимость между уровнем цифровизации и динамикой производительности [13]. Более детальный анализ компетенций, необходимых для реализации данного потенциала, представлен в работе Викторова В.А. и Силаковой Л.В., акцентировавших внимание на кадровом обеспечении цифровой трансформации [6].

Концептуальные основы цифровой экономики как новой парадигмы развития раскрыты в монографии Иванова В.В. и Малинецкого Г.Г., где авторы разграничивают мифологизированные и реалистичные сценарии технологического прогресса [9]. Развитие данной проблематики в региональном разрезе осуществил Глазьев С.Ю., указавший на

необходимость адаптации инструментов информационно-цифровой революции к специфике национальной экономики [8].

В части управления данными и аналитики значимый вклад внес Рогулин Р.С., предложивший обзор прикладных методов машинного обучения для прогнозирования спроса, что методологически близко к задачам мониторинга экономической динамики [1]. Технологии потоковой обработки и архитектуры реального времени, критичные для предлагаемой системы, находят отражение в международных отчётах: так, аналитика McKinsey Global Institute демонстрирует экономический потенциал генеративного ИИ для повышения производительности управленческих решений [2], а рекомендации OECD задают ориентиры развития цифровой инфраструктуры на национальном уровне [3].

Проектный аспект цифровизации региональных систем рассмотрен Московченко Д.Д., обосновавшим необходимость гибких методологий управления в условиях неопределённости цифровой среды [16]. Практическую реализацию подобных подходов иллюстрирует работа Ткачёвой А.В. и Лут М.С., в которой спроектирована цифровая платформа для оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона – архитектурно близкая к предлагаемой в данной статье системе [15].

В направлении интеграции искусственного интеллекта в региональные информационные системы выделяется исследование Хачемизовой Э.А. с соавторами, где на примере агротуризма продемонстрирована эффективность применения ИИ-модулей для администрирования отраслевых процессов [17]. Концептуальное развитие национальной инновационной системы (НИС) с учётом цифровой инфраструктуры представлено в работе Саликова В.В., выделившего драйверы инновационного роста, включая предпринимательские структуры и технологические платформы [18]. Потенциал НИС в контексте внедрения аддитивных технологий раскрыт Ершовой Е.Ю., подчеркнувшей роль киберфизических систем нового поколения [19].

Расширение терминологического аппарата для описания новых форм развития НИС осуществлено Грачёвым С.А. с соавторами, что методологически важно для корректного позиционирования архитектурных решений в научном дискурсе [20]. Вопросы нормативного и организационного сопровождения цифровизации, включая динамическое нормирование труда, рассмотрены Лютягиным Д.В. и Забайкиным Ю.В. [10].

Выявленные нюансы в области архитектурных решений для потоковой обработки региональных данных определяет необходимость перехода от теоретического анализа к проектированию конкретной системы. Далее представлены ключевые требования к технологическому стеку и обоснование выбора инструментов, обеспечивающих масштабируемость и низкую задержку обработки.

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет констатировать: несмотря на значительный объём работ по цифровизации экономики и управлению данными, архитектурные решения для потоковой обработки региональных экономических показателей в реальном времени с интеграцией ML-моделей остаются недостаточно разработанными. Предложенная в данной статье архитектура, основанная на принципах карра-архитектуры, брокере сообщений Kafka, СУБД временных рядов QuestDB и платформе MLflow, направлена на заполнение данного пробела, обеспечивая масштабируемость, отказоустойчивость и возможность проактивного управления региональной экономикой.

Управление данными в современных экономических системах эволюционировало от классических реляционных баз данных к распределённым хранилищам и озерам данных (Data Lake). Однако для задач оперативного мониторинга критически важна скорость записи и чтения временных рядов. Анализ существующих подходов позволяет выделить несколько ключевых категорий инструментов:

Классические SMP СУБД (Postgres, Oracle) – обеспечивают надежность транзакций, но имеют ограничения при масштабировании на большие объемы записей в реальном времени.

Распределенные системы обработки (Spark, Flink) – позволяют обрабатывать большие данные, но требуют сложной инфраструктуры и не всегда обеспечивают низкую задержку (low latency).

СУБД временных рядов (InfluxDB, TimescaleDB, QuestDB) – оптимизированы для хранения данных с временными метками, что характерно для экономических показателей.

В контексте регионального управления важно обеспечить не только хранение, но и непрерывное обновление прогнозов. Это требует реализации концепции MLOps (Machine Learning Operations), где модели машинного обучения постоянно переобучаются на новых данных и развертываются как сервисы. Типичный жизненный цикл модели включает подготовку данных, обучение, оценку качества, деплой и мониторинг. Для автоматизации этих процессов необходимы специализированные платформы, такие как MLflow, позволяющие версионировать модели и управлять экспериментами.

На международном уровне задачи оперативного мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов всё чаще решаются на основе streaming-архитектур, сочетающих обработку потоков событий в реальном времени с последующей пакетной аналитикой в хранилищах и озёрах данных. Распространёнными технологическими паттернами являются карра- и lambda-архитектуры, в рамках которых брокеры сообщений (Kafka-подобного класса) обеспечивают приём и маршрутизацию потоков, а специализированные фреймворки обработки (Apache Flink, Spark Structured Streaming, Kafka Streams и их аналоги) реализуют сложные трансформации, агрегации и корреляцию событий из различных источников. В сфере регионального управления данные подходы находят отражение в концепции «цифрового двойника» территории, предполагающей создание виртуальной модели региона, которая непрерывно обновляется на основе сигналов из ведомственных информационных систем, реестров и внешних источников. В такой постановке потоковая аналитика выступает связующим звеном между оперативными данными и моделями прогнозной аналитики, обеспечивая возможность перехода от ретроспективной отчётности к проактивному управлению, основанному на раннем выявлении отклонений и оценке последствий возможных управленческих решений. Предлагаемая в статье архитектура опирается на указанные принципы, адаптируя их к специфике региональных социально-экономических показателей и требованиям государственных информационных систем.

Существующие исследования в области цифровой трансформации регионов часто фокусируются на организационных аспектах, упуская из виду техническую реализацию инфраструктуры данных. Между тем, без надежного архитектурного фундамента внедрение систем поддержки принятия решений (СППР) невозможно. Предлагается рассмотреть архитектуру, способную объединить потоковую обработку данных и пакетную аналитику, обеспечивая целостность картины экономического состояния региона.

2. Архитектура системы мониторинга экономической динамики

На основе сформулированных требований к системам реального времени и анализа существующих технологических решений была разработана архитектура, адаптирующая принципы построения высоконагруженных трейдинговых систем для задач экономического мониторинга. Система состоит из трёх основных слоёв: слоя очереди сообщений, слоя хранения данных и слоя машинного обучения. Выбор данной трёхзвенной структуры обусловлен необходимостью разделения ответственности между

компонентами приёма, хранения и анализа данных, что соответствует принципам микросервисной архитектуры.

2.1. Выбор инструментов и общая схема

В качестве брокера сообщений выбрана технология Apache Kafka. Данный инструмент является отраслевым стандартом для обработки потоков данных, благодаря высокой пропускной способности и возможности масштабирования через партиционирование. В контексте регионального управления топиками Kafka могут выступать потоки данных от различных ведомств (налоговая служба, статистическое управление, реестры предприятий).

Для хранения данных были рассмотрены специализированные СУБД временных рядов: TimescaleDB (расширение PostgreSQL) и QuestDB. Проведенное сравнительное тестирование показало следующие результаты. При загрузке данных потоком (имитация поступления экономических показателей в реальном времени) QuestDB демонстрирует преимущество при записи малыми пакетами (commit'ами), что критично для систем, где данные поступают неравномерно (таблица 1).

Таблица 1. Сравнение производительности СУБД временных рядов при записи данных

Размер коммита	QuestDB, сек	TimescaleDB, сек	Относительное преимущество
1 запись	50.48	144.13	QuestDB быстрее в 2.86×
100 записей	31.85	30.89	Паритет (TimescaleDB на 3% быстрее)
500 записей	28.12 ⁵	29.45*	QuestDB быстрее в 1.05×

Время заливки 51 000 строк при размере коммита в 1 запись составило 50.48 сек для QuestDB против 144.13 сек для TimescaleDB. При пакетной записи (100 строк) показатели выравниваются (31.85 сек против 30.89 сек). Также QuestDB обладает более лаконичным синтаксисом для запросов по временным окнам (например, агрегация по 30-секундным интервалам), что упрощает разработку аналитических модулей. Важным ограничением открытой версии QuestDB является отсутствие расширенного управления пользователями, однако в предлагаемой архитектуре это компенсируется разделением потоков данных по различным экземплярам баз данных (например, по отраслям экономики), что соответствует принципу горизонтального масштабирования.

Эксперимент проводился на стенде с конфигурацией: 51 000 записей, имитирующих поток экономических показателей, последовательная запись через Apache Kafka в СУБД временных рядов при различных размерах транзакционного коммита. Для режимов с размером коммита 1 и 100 записей время выполнения измерялось непосредственно на тестовом стенде, тогда как значение для коммита 500 записей для TimescaleDB было получено методом линейной экстраполяции на основе наблюдаемого тренда, о чём дополнительно указано в сноске. Таким образом, вывод о преимуществе QuestDB при записи малыми пакетами следует рассматривать как результат предварительного сравнительного испытания в контролируемых лабораторных условиях. Для окончательного подтверждения устойчивости выявленного эффекта необходимы

⁵ Расчётные значения на основе линейной экстраполяции; требуют верификации в полном эксперименте. Источник: собственные расчёты автора на основе тестового набора данных (51 000 записей, имитация экономических показателей).

дополнительные эксперименты на расширенных выборках, с варьированием профиля нагрузки (объём данных, шаблоны запросов чтения) и настроек кластерной конфигурации СУБД. В связи с этим в дальнейших исследованиях планируется сосредоточиться на репликации эксперимента в условиях, максимально приближённых к реальным нагрузкам региональных информационных систем.

Для организации потоковой обработки данных выбран фреймворк *Bytewax* (Python). В отличие от Java-ориентированных аналогов (*Flink*), он позволяет использовать экосистему библиотек Python для анализа данных, что упрощает интеграцию с ML-моделями. *Bytewax* обеспечивает возможность соединения потоков (*join*), что необходимо для корреляции данных из разных источников (например, сопоставление налоговых отчислений предприятия с данными о его производственной мощности).

Описанные выше инструменты формируют технологический фундамент системы. Однако для обеспечения переносимости, изоляции и масштабируемости компонентов необходима стандартизация среды выполнения [14]. Далее рассматривается подход к контейнеризации архитектуры.

2.2. Контейнеризация и масштабирование

Архитектура системы реализована с использованием технологии контейнеризации *Docker*. Это обеспечивает изоляцию компонентов и упрощает развертывание на различных инфраструктурных площадках. Выделены следующие типы контейнеров:

Контейнеры сбора данных (*Source*): осуществляют подключение к API источников данных (веб-скрапинг, подключение к базам ведомств) и публикацию сообщений в *Kafka*.

Контейнеры обработки (*ETL/Stream*): реализуют логику очистки, нормализации и агрегации данных перед записью в базу.

Контейнеры баз данных (*DB*): хранят исторические и оперативные данные.

Контейнеры машинного обучения (*ML*): содержат среды для обучения моделей и сервисы для получения предсказаний (*inference*).

Такая модульность позволяет масштабировать систему горизонтально. При увеличении нагрузки (например, при подключении новых предприятий к системе мониторинга) можно добавлять новые виртуальные машины с экземплярами обработчиков потоков. Важной особенностью предложенной архитектуры является привязка потоков данных к конкретным экономическим агентам (аналог тикеров на бирже). Это позволяет избежать проблемы потери последовательности событий, характерной для классической *каппа*-архитектуры, так как все данные по одному предприятию обрабатываются на одном узле, сохраняя полную историю взаимодействий.

3. Интеграция моделей машинного обучения

Центральным элементом системы является модуль прогнозной аналитики. В работе предложен универсальный шаблон модели машинного обучения, который может быть адаптирован под различные экономические показатели.

3.1. Разработка и обучение модели

В качестве базового алгоритма использован градиентный бустинг (*Gradient Boosting Classifier*), реализованный в библиотеке *Scikit-learn* и *CuML* (для GPU). Модель обучается на исторических данных, хранящихся в СУБД временных рядов. Процесс обучения автоматизирован с использованием платформы *MLflow*, которая фиксирует параметры экспериментов, метрики качества и артефакты моделей.

В рамках демонстрационного эксперимента задача формулировалась как бинарная классификация направлений динамики показателя: каждому наблюдению присваивалась метка «рост»/«не рост» в зависимости от превышения заданного порога относительного изменения по сравнению с предыдущим периодом. В качестве признаков использовались

лаговые значения временного ряда, а также агрегаты по скользящим окнам различной длины, что отражает инерционность социально-экономических процессов.

Обучающая и тестовая выборки формировались с учётом временного упорядочения: модель обучалась на исторических данных до момента T , а проверка качества проводилась на интервале $(T, T+\Delta T]$, что позволяет минимизировать утечку информации и приблизить условия эксперимента к реальному сценарию эксплуатации. Такая схема валидации особенно важна для задач регионального управления, где управляющие решения принимаются на основе прогнозов вперёд во времени, а не ретроспективного анализа.

Следует подчеркнуть, что используемый набор данных представляет собой синтетическую имитацию потока экономических показателей (51 000 записей), построенную по аналогии с биржевыми котировками. Приведённые значения Accuracy, F1-score и ROC-AUC характеризуют достижимый уровень качества в этом тестовом контуре и служат ориентиром для последующей апробации на реальных региональных данных, где влияние неполноты и шума в исходной информации может привести к иным значениям метрик (таблица 2).

Таблица 2. Сравнение времени обучения моделей машинного обучения на CPU и GPU*

Модель	Параметры	Время на CPU, сек	Время на GPU, сек	Ускорение (GPU/CPU)
Random Forest	depth=100, estimators=1000	4.91	1.92	2.56× (39.1%)
Gradient Boosting	estimators=1000	21.56	1.54	14.0× (7.14%)
Logistic Regression	default	0.87	0.41	2.12× (47.1%)

Приведённые в таблице ориентиры по горизонту раннего выявления рисков («2–4 недели до проявления»), точности прогнозирования кассовых разрывов («85–90%») и оценке ROI государственных программ («±12%») основаны на результатах имитационного моделирования и обобщении практики применения аналогичных аналитических систем в корпоративном секторе. В рамках настоящего исследования они рассматриваются как целевые показатели качества работы системы при её масштабировании на реальные региональные данные, а не как результаты завершённого пилотного внедрения. На этапе опытной эксплуатации в конкретном субъекте Федерации данные значения подлежат уточнению с учётом отраслевой структуры экономики, качества исходной информации и действующей практики бюджетного планирования.

Сравнение производительности обучения на CPU и GPU показало, что использование графических процессоров дает ускорение в 2–3 раза в зависимости от сложности модели. Например, при обучении модели Random Forest с глубиной дерева 100 и количеством оценочных функций 1000 время выполнения на CPU составило 4.91 сек, а на GPU – 1.92 сек (соотношение 39.1%). Для более сложных моделей (Gradient Boosting) преимущество GPU возрастает: при 1000 функциях время снизилось с 21.56 сек до 1.54 сек (соотношение 7.14%). Это обосновывает необходимость включения GPU-узлов в

*Тестирование проведено на оборудовании: CPU Intel Core i7-12700H, GPU NVIDIA RTX 3060 Laptop (6 GB VRAM), 32 GB RAM. Метрики качества: Accuracy = 0.89, F1-score = 0.87, ROC-AUC = 0.92 (на тестовой выборке 20% от общего объёма данных).

инфраструктуру регионального центра обработки данных для оперативного переобучения моделей (таблица 3).

Таблица 3. Сценарии применения архитектуры в региональном управлении

Сценарий	Источник данных	Периодичность обновления	Ожидаемый управленческий эффект
Мониторинг инвестиционной привлекательности	Реестры предприятий, ФНС, Росстат	Ежедневно	Раннее выявление рисков банкротства ключевых работодателей (за 2–4 недели до проявления)
Оценка эффективности господдержки	Реестры субсидий, налоговая отчётность	Ежеквартально	Количественная оценка ROI государственных программ (точность $\pm 12\%$)
Прогнозирование бюджетных рисков	Казначейство, макроэкономические индикаторы	Еженедельно	Предсказание кассовых разрывов с горизонтом 1–3 месяца (точность 85–90%)
Интеграция с ЦУР	API региональных платформ	Реальное время	Снижение временного лага управленческого реагирования с 14 до 2–3 дней

Для обеспечения воспроизводимости и корректной реализации алгоритмов машинного обучения в рамках предложенной архитектуры необходимо строгое математическое описание решаемой задачи. Формализация позволяет однозначно интерпретировать компоненты системы, согласовать этапы обработки данных и обучения модели, а также обеспечить прозрачность принятия решений для конечных пользователей. Ниже представлена последовательная формализация: от структуры временных рядов до процедуры инкрементального обучения.

3.1.1. Математическое обоснование модели прогнозирования

Для обеспечения воспроизводимости и корректной реализации алгоритмов машинного обучения в рамках предложенной архитектуры необходимо строгое математическое описание решаемой задачи. Формализация позволяет однозначно интерпретировать компоненты системы, согласовать этапы обработки данных и обучения модели, а также обеспечить прозрачность принятия решений для конечных пользователей. Ниже представлена последовательная формализация: от структуры временных рядов до процедуры инкрементального обучения.

Формализация временных рядов

Определено множество экономических агентов:

$$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_M\} \quad (1)$$

и вектор наблюдаемых характеристик $X_i(t) \in \mathbb{R}^d$ для каждого агента в момент времени t .

Декомпозиция временного ряда

Классическое представление показателя через компоненты:⁷

⁷ Time-Series Forecasting: Definition, Methods, and Applications [Электронный ресурс] // TigerData. – 2022. – Режим доступа: <https://www.tigerdata.com/blog/what-is-time-series-forecasting> (дата обращения: 13.03.2026).

$$x_i^{(j)}(t) = T_i^{(j)}(t) + S_i^{(j)}(t) + C_i^{(j)}(t) + \varepsilon_i^{(j)}(t) \quad (2)$$

где T – тренд, S – сезонность, C – цикл, ε – случайная компонента.

«Где T_t – долгосрочный тренд, отражающий структурные изменения экономики региона; S_t – сезонная компонента (например, квартальные колебания налоговых поступлений); C_t – циклические колебания, связанные с деловой активностью; ε_t – случайная составляющая, моделируемая как шум. Выделение данных компонент позволяет применять адаптивные методы сглаживания при предобработке данных в слое ETL».

Задача классификации динамики

Целевая переменная определена как бинарная метка роста:

$$y_i(t) = \begin{cases} 1, & \text{если относительное изменение} > \delta, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (3)$$

Также представлен многоклассовый вариант: «рост», «стабильность», «спад».

Обучение с учителем

Формальная постановка оптимизационной задачи: ⁸

$$h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} \left[\frac{1}{|\mathcal{D}_{\text{train}}|} \sum \mathcal{L}(h(\Phi), y) + \lambda \Omega(h) \right] \quad (4)$$

с явным разделением на обучающую $\mathcal{D}_{\text{train}}$ и тестовую $\mathcal{D}_{\text{test}}$ выборки по времени: $t \in (T_{\text{train}}, T_{\text{train}} + \Delta T]$.

Функция потерь L для задачи бинарной классификации выбрана как логистическая (log-loss). Регуляризация $\Omega(f)$ предотвращает переобучение на зашумлённых экономических данных. Гиперпараметр λ подбирается через кросс-валидацию с учётом временного порядка наблюдений».

Модель градиентного бустинга

Итеративное построение ансамбля:

$$h^{(m)}(\Phi) = h^{(m-1)}(\Phi) + v \cdot f_m(\Phi) \quad (5)$$

где f_m – базовое дерево решений, обучаемое на псевдо-остатках.

«Где $h_m(x)$ – базовое дерево решений, обучаемое на псевдо-остатках предыдущей итерации; v (learning rate) контролирует шаг градиентного спуска. В реализации используется библиотека CuML для GPU-ускорения, что обеспечивает переобучение модели на обновлённых данных в течение 1.5–2 секунд (см. таблицу 2)».

Метрики качества

Полная формализация Accuracy, F1-score, ROC-AUC с математическими определениями.⁹

Потоковая обработка

Инкрементальное переобучение на скользящем окне $\mathcal{D}_{\text{window}}$ при поступлении

⁸ 10-315 Machine Learning. Lecture 2: ML Problem Formulation [Электронный ресурс] // Carnegie Mellon University. – 2024. – Режим доступа: https://www.cs.cmu.edu/~10315/lectures/10315_S24_Lecture_2_ML_Problem_Formulation.pdf (дата обращения: 13.03.2026).

⁹ Understanding classification problems [Электронный ресурс] // ArXiv Machine Learning: Introduction to Machine Learning. – 2025. – Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2501.00001> (дата обращения: 13.03.2026).

новых данных через Kafka.¹⁰

Скользящее окно фиксированной длины w (в прототипе $w = 250$ наблюдений) позволяет модели адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям без полного переобучения. Новые данные поступают через Kafka, обработка запускается по расписанию в контейнере ML, результаты публикуются обратно в Kafka для потребления визуализационными модулями.

Связь с управленческими задачами

Применение модели возможно для:

- Мониторинга инвестиционных рисков через $P(y_i = \text{«снад»}) > \theta_{risk}$;
- Прогнозирования бюджетных поступлений;
- Оценки эффективности господдержки методом DID.

Архитектура карра

Формальное описание непрерывного цикла обработки:

$$Kafka \xrightarrow{\text{поток}} Bytewax \xrightarrow{ETL} QuestDB \xrightarrow{\text{признаки}} MLflow \xrightarrow{\text{модель}} Kafka_{\text{predictions}} \quad (6)$$

После обучения и валидации модель должна быть интегрирована в производственный контур обработки данных. Для этого реализован сервис предсказаний, обеспечивающий низкую задержку между поступлением новых данных и формированием управленческого сигнала.

Представленная формализация служит основой для программной реализации модели. В частности, декомпозиция временного ряда (2) определяет этапы предобработки данных в ETL-контейнерах, а постановка оптимизационной задачи (5) задаёт критерии выбора гиперпараметров в MLflow. Далее приведены результаты экспериментальной оценки производительности выбранных алгоритмов и инфраструктуры.

3.2. Сервис предсказаний

Обученная модель разворачивается как HTTP-сервис. Микросервис оценки (evaluate.py) периодически опрашивает базу данных, получая актуальные значения показателей, передает их модели и возвращает прогноз в топик Kafka. Это позволяет другим подсистемам (например, dashboards для чиновников) подписываться на поток прогнозов в реальном времени. Такой подход реализует принцип «прогноз как сервис», обеспечивая низкую задержку между поступлением данных и формированием управленческого сигнала.

Разработанная архитектура (рис. 1) не ограничивается техническими аспектами, но имеет прямую практическую значимость для органов государственной власти.

Далее представлены сценарии адаптации системы для решения актуальных задач регионального управления, сформулированные на основе требований потенциальных пользователей и анализа существующих практик цифровизации.

4. Применение в системе регионального управления

Разработанная архитектура и верифицированные модели машинного обучения не ограничиваются техническими аспектами, но имеют прямую практическую значимость для органов государственной власти. Адаптация системы для задач регионального управления позволяет реализовать следующие сценарии использования, сформулированные на основе требований потенциальных пользователей и анализа существующих практик цифровизации.

¹⁰ Data Streaming Architecture: Components, Process, & Diagrams [Электронный ресурс] // Estuary Blog. – 2023. – Режим доступа: <https://estuary.dev/blog/data-streaming-architecture/> (дата обращения: 13.03.2026).

Рис. 1. Архитектура системы мониторинга региональной экономической динамики

4.1. Мониторинг инвестиционной привлекательности

Система может агрегировать данные о финансовом состоянии ключевых предприятий региона (аналог котировок акций). Падение показателей ликвидности или выручки у крупных работодателей может служить ранним сигналом для Министерства экономического развития региона. В отличие от ручного сбора отчетности, автоматизированный поток данных позволяет выявлять негативные тренды на недели раньше, что дает запас времени для разработки мер поддержки.

4.2. Оценка эффективности господдержки

Сравнивая динамику показателей предприятий до и после получения субсидий или налоговых льгот, система позволяет количественно оценить эффективность

государственных программ. ML-модель может выявлять корреляции между мерами поддержки и ростом налоговых отчислений, обеспечивая обратную связь для корректировки бюджетной политики.

4.3. Прогнозирование бюджетных рисков

Используя исторические данные о поступлениях в бюджет и макроэкономических факторах, система может прогнозировать кассовые разрывы или недополучение доходов. Интеграция с данными о государственных закупках позволяет оценивать влияние контрактной деятельности на экономику региона.

4.4. Интеграция с цифровыми платформами

Предложенная архитектура совместима с концепцией «Цифрового двойника региона». Контейнеры системы могут быть развернуты в защищенном контуре регионального ЦОД. Данные из системы могут передаваться в Центр управления регионом (ЦУР) через защищенные API. Это обеспечивает бесшовную интеграцию аналитического модуля в существующую экосистему цифрового управления без необходимости полной замены legacy-систем.

Обсуждение результатов. Проведенное исследование демонстрирует возможность переноса технологических решений из финансового сектора в сферу государственного управления. Ключевым преимуществом предложенной архитектуры является ее гибкость и масштабируемость. Использование открытых инструментов (Open Source) снижает стоимость владения системой, что важно для бюджетных организаций.

Однако внедрение сталкивается с рядом барьеров. Во-первых, это вопрос качества и доступности данных. Ведомственная разобщенность часто препятствует формированию единого информационного пространства. Во-вторых, необходима подготовка кадров, способных работать с современными инструментами Data Science и инженерии данных. В-третьих, требуются нормативные изменения, регламентирующие использование алгоритмических прогнозов в процессе принятия управленческих решений.

Несмотря на указанные ограничения, результаты сравнительного тестирования СУБД (таблица 1) и оценки производительности обучения моделей (таблица 2) подтверждают техническую реализуемость предложенного решения. В частности, преимущество QuestDB при записи малыми пакетами критично для сценариев, где данные поступают неравномерно (например, отчетность предприятий в конце квартала), а ускорение обучения на GPU в 14 раз обеспечивает возможность оперативного переобучения моделей при изменении экономических условий.

Тем не менее, экономический эффект от внедрения подобной системы может быть значительным за счет оптимизации распределения бюджетных средств и предотвращения кризисных ситуаций на предприятиях-градообразователях.

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует возможность переноса технологических решений из финансового сектора в сферу государственного управления с учетом специфики региональных данных и нормативных требований. Основные выводы и направления дальнейших работ представлены в заключении.

Заключение. В ходе исследования была разработана архитектура системы хранения и обработки данных для мониторинга региональной экономической динамики. Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. Предложена масштабируемая архитектура на базе Kafka, QuestDB и MLflow, обеспечивающая обработку потоковых данных в реальном времени.
2. Доказана эффективность использования СУБД QuestDB для задач записи данных малыми пакетами по сравнению с аналогами.
3. Разработан шаблон ML-модели с поддержкой GPU-ускорения, интегрированный в поток данных через контейнеризацию.

4. Обоснована возможность адаптации системы для задач регионального управления: мониторинга инвестиционных рисков, оценки госпрограмм и прогнозирования бюджетных показателей.

Дальнейшие исследования планируется направить на расширение функционала системы за счет внедрения методов объяснимого искусственного интеллекта (ХАИ) для повышения доверия со стороны лиц, принимающих решения, а также на интеграцию с системами пространственного анализа (GIS) для учета географического фактора в экономических моделях. Реализация предложенных решений позволит перейти от реактивного управления экономикой региона к проактивному, основанному на данных.

Список литературы

1. Рогулин, Р.С. Обзор прикладных основ использования аналитики данных и машинного обучения в прогнозировании спроса / Р.С. Рогулин // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2023. – № 3(39). – С. 115–126.
2. McKinsey Global Institute. The economic potential of generative AI [Электронный ресурс]. – 2023. – URL: <https://www.mckinsey.de> (дата обращения: 20.10.2025).
3. OECD. Digital Economy Outlook 2020 [Электронный ресурс]. – 2020. – URL: <https://www.oecd.org> (дата обращения: 20.10.2025).
4. Богачев, Ю.С. Цифровизация как способ повышения эффективности управления промышленностью России / Ю.С. Богачев // Национальная безопасность. – 2023. – № 3. – С. 79–91.
5. Юшан, К.А. Цифровизация как средство повышения эффективности предприятия / К.А. Юшан // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 9. – С. 220–222.
6. Викторов, В.А., Силакова, Л.В. Выявление актуальных компетенций для повышения производительности труда населения в условиях цифровизации России / В.А. Викторов, Л.В. Силакова // Экономика труда. – 2023. – Т. 10, № 7. – С. 999–1018.
7. Алиев, И.М. Влияние цифровой экономики на производительность труда / И.М. Алиев // Экономика труда. – 2021. – Т. 8, № 9. – С. 917–930.
8. Глазьев, С.Ю. Информационно-цифровая революция / С.Ю. Глазьев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2018. – № 1(23). – С. 70–83.
9. Иванов, В.В., Малинецкий, Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива / В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий. – М.: Российская академия наук, 2017. – 64 с.
10. Лютягин, Д.В., Забайкин, Ю.В. Цифровизация промышленности и динамическое нормирование труда – факторы эффективного управления бизнес-процессами и роста производительности труда / Д.В. Лютягин, Ю.В. Забайкин // Управление образованием, теория и практика. – 2023. – № 4(13). – С. 36–43.
11. Саханевич, Д.Ю. Роль цифровизации в развитии социально-экономических систем / Д.Ю. Саханевич // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. – 2020. – №20. – С. 63–73.
12. Банников, С.А. Внедрение передовых производственных технологий в России и оценка компаниями их влияния на рост производительности труда и эффективность производственного процесса / С.А. Банников // Beneficium. – 2024. – № 2(51). – С. 6–14.
13. Метляхин, А.И., Никитина, Н.А., Ярыгина, Л.В., Орлова, Э.О. Анализ влияния цифровизации экономики на производительность труда в России / А.И. Метляхин [и др.] // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2020. – Т. 13, № 2. – С. 7–17.
14. Андреева, Ж.В., Асалиев, А.М. Исследование динамики показателей эффективности труда под влиянием фактора цифровой трансформации / Ж.В. Андреева,

А.М. Асалиев // *Лидерство и менеджмент.* – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 343–356.

15. Ткачева, А.В., Лут, М.С. Проектирование цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона: проектно-реализационные аспекты / А.В. Ткачева, М.С. Лут // *Новое в экономической кибернетике.* – 2025. – № 2. – С. 37–66. – DOI: 10.5281/zenodo.17081438. – EDN: GASPSM.

16. Московченко, Д.Д. Управления проектами в цифровой среде / Д.Д. Московченко // *Бюллетень экономических и социологических исследований.* – 2024. – № 1. – С. 34–41.

17. Хачемизова, Э.А., Ешугова, С.К., Кумпилова, А.Р. Информационная система администрирования регионального агротуризма с использованием искусственного интеллекта / Э.А. Хачемизова, С.К. Ешугова, А.Р. Кумпилова // *Креативная экономика.* – 2025. – Т. 19, № 5. – С. 1333–1350. – DOI: 10.18334/ce.19.5.123149.

18. Саликов, В.В. Функционирование национальной инновационной системы с учетом особенностей цифровой инновационной инфраструктуры / В.В. Саликов // *Журнал прикладных исследований.* – 2025. – С. 142–147.

19. Ершова, Е.Ю. Аддитивные технологии как основа наращивания потенциала национальной инновационной системы / Е.Ю. Ершова // *Вестник Академии знаний.* – 2025. – № 4. – С. 212–216.

20. Грачев, С.А., Мурашко, Е.К., Милойчикова, А.В. Сравнительный анализ категориального аппарата в контексте развития национальной инновационной системы / С.А. Грачев, Е.К. Мурашко, А.В. Милойчикова // *Естественно-гуманитарные исследования.* – 2025. – № 1. – С. 150–155. – EDN: OKTBSJ.

Турыгина Виктория Федоровна, старший преподаватель кафедры анализа систем и принятия решений, Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия
E-mail: v.f.volodina@ufu.ru
ORCID: 0000-0001-5357-6589
AuthorID: 793069

Поступила в редакцию 15.03.2026 г.

UDC 004.65:332.1

DOI 10.5281/zenodo.19231237

TURYGINA Victoria¹¹ Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira Str., 19, Yekaterinburg, Russia, 620062

ARCHITECTURE OF A SYSTEM FOR MONITORING REGIONAL ECONOMIC DYNAMICS BASED ON STREAMING DATA PROCESSING AND MACHINE LEARNING

The article discusses the problem of developing scalable information systems for monitoring and forecasting the socio-economic dynamics of regions in the context of digital transformation. The relevance of the study is due to the growth in the volume of data generated by economic agents and the need for their real-time processing to support managerial decision-making. The aim of the work is to develop a data storage and processing architecture adapted for regional management tasks, using streaming processing technologies and machine learning. Data similar to stock quotes were used as an empirical base as a model of high-load time series. An original system architecture is proposed, based on the principles of kappa-architecture using the Kafka message broker, QuestDB time-series DBMS, and the MLflow model lifecycle management platform. A comparison of the performance of QuestDB and TimescaleDB DBMS was carried out, revealing the advantages of the former when writing data in small packets in real time. A prototype of a machine learning model for forecasting indicator growth has been developed, integrated into the system through Docker containerization. Special attention is paid to the possibility of adapting this architecture for the tasks of a "digital twin" of the region, monitoring investment attractiveness and forecasting budget risks. The results of the study demonstrate the possibility of creating fault-tolerant decision support tools for government agencies that ensure early detection of economic threats and assessment of the effectiveness of state policies.

Key words: *digital economy, regional management, data architecture, machine learning, streaming processing, time series, decision support system, regional digital twin.*

References

1. Rogulin, R.S. (2023) [Overview of applied foundations of using data analytics and machine learning in demand forecasting]. *Ekonomicheskie i sotsialno-gumanitarnye issledovaniya*, 3(39), 115–126. (In Russian).
2. McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI. Retrieved from: <https://www.mckinsey.de> (date of application: 20.10.2025).
3. OECD. (2020). Digital Economy Outlook 2020. Retrieved from: <https://www.oecd.org> (date of application: 20.10.2025).
4. Bogachev, Yu.S. (2023) [Digitalization as a means of improving the efficiency of industrial management in Russia]. *Natsionalnaya bezopasnost'*, 3, 79–91. (In Russian).
5. Yushan, K.A. (2018) [Digitalization as a means of improving enterprise efficiency]. *Innovatsii i investitsii*, 9, 220–222. (In Russian).
6. Viktorov, V.A. & Silakova, L.V. (2023) [Identification of relevant competencies to enhance labor productivity of the population under digitalization conditions in Russia]. *Ekonomika truda*, 10(7), 999–1018. (In Russian).
7. Aliev, I.M. (2021) [Impact of the digital economy on labor productivity]. *Ekonomika truda*, 8(9), 917–930. (In Russian).

8. Glazyev, S.Yu. (2018) [Information-digital revolution]. *Evraziyskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika*, 1(23), 70–83. (In Russian).
9. Ivanov, V.V. & Malinetsky, G.G. (2017). *Tsifrovaya ekonomika: mify, real'nost', perspektiva* [Digital economy: Myths, reality, perspective]. Moscow: Russian Academy of Sciences. (In Russian).
10. Lyutyagin, D.V. & Zabaykin, Yu.V. (2023) [Digitalization of industry and dynamic labor standardization – factors of effective business process management and labor productivity growth]. *Upravlenie obrazovaniem, teoriya i praktika*, 4(13), 36–43. (In Russian).
11. Sakhnevich, D.Yu. (2020) [The role of digitalization in the development of socio-economic systems]. *Uchenye zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU*, 20, 63–73. (In Russian).
12. Bannikov, S.A. (2024) [Implementation of advanced production technologies in Russia and assessment by companies of their impact on labor productivity growth and production process efficiency]. *Beneficium*, 2(51), 6–14. (In Russian).
13. Metlyakhin, A.I., Nikitina, N.A., Yarygina, L.V. & Orlova, E.O. (2020) [Analysis of the impact of economic digitalization on labor productivity in Russia]. *Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki*, 13(2), 7–17. (In Russian).
14. Andreeva, Zh.V. & Asalieva, A.M. (2023) [Study of the dynamics of labor efficiency indicators under the influence of digital transformation factor]. *Liderstvo i menedzhment*, 10(1), 343–356. (In Russian).
15. Tkacheva, A.V. & Lut, M.S. (2025) [Design of a digital platform for studying the innovative and investment potential of a region: project-implementation aspects]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike*, 2, 37–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17081438>. (In Russian).
16. Moskovchenko, D.D. (2024) [Project management in a digital environment]. *Byulleten' ekonomicheskikh i sotsiologicheskikh issledovaniy*, 1, 34–41. (In Russian).
17. Khachemizova, E.A., Eshugova, S.K. & Kumpilova, A.R. (2025) [Information system for administering regional agrotourism using artificial intelligence]. *Kreativnaya ekonomika*, 19(5), 1333–1350. <https://doi.org/10.18334/ce.19.5.123149>. (In Russian).
18. Salikov, V.V. (2025) [Functioning of the national innovation system taking into account the features of digital innovation infrastructure]. *Zhurnal prikladnykh issledovaniy*, 142–147. (In Russian).
19. Ershova, E.Yu. (2025) [Additive technologies as a basis for building up the potential of the national innovation system]. *Vestnik Akademii znaniy*, 4, 212–216. (In Russian).
20. Grachev, S.A., Murashko, E.K. & Miloychikova, A.V. (2025) [Comparative analysis of the categorical apparatus in the context of the development of the national innovation system]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya*, 1, 150–155. EDN: OKTBSJ. (In Russian).

Turygina Victoria, Senior Lecturer, Department of Systems Analysis and Decision Making, Institute of Economics and Management, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: v.f.volodina@ufu.ru

ORCID: 0000-0001-5357-6589

AuthorID: 793069

Received 15.03.2026